

Tempus omnia revelat. Nuove prospettive per Papireto

Luigi Agus

*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Papireto, con il suo terzo numero, compie tre anni. Un appuntamento importante per una rivista scientifica, dato che, normalmente, costituisce il primo importante traguardo, superato il quale, è possibile essere inseriti tra i periodici, per esempio, riconosciuti dall'ANVUR. Si tratta quindi di una prima tappa fondamentale, che occorre a consolidare un percorso e aprire nuove strade, ancora tutte da percorrere.

Molte le innovazioni che in quest'ultimo anno sono state approntate alla rivista e altrettanti sono i riconoscimenti ottenuti, frutto di un paziente e incessante lavoro sviluppato su più fronti. L'operazione più rilevante è stata certamente quella di creare la versione inglese del portale, resa possibile grazie alla qualificata collaborazione dell'interprete madrelingua Dominic McElwee, raggiungibile attraverso un pulsante sistemato in alto a destra in ogni pagina, oppure per mezzo del menu bilingue sistemato a piè di pagina a destra.

Altra importante novità del sito web è stata la creazione delle pagine personali di ciascun autore dei numeri già editi e di tutti coloro i quali collaborano con Papireto, siano essi referees, membri del comitato scientifico o della redazione. Le pagine personali, raggiungibili cliccando sul nome corrispondente ovunque esso appaia, riportano l'afferenza, il recapito email, la biografia breve, gli articoli eventualmente pubblicati su Papireto, il tipo di collaborazione prestata e, in alcuni casi, il curriculum vitae. Si tratta di un'iniziativa pensata per facilitare la ricerca all'interno del sito web, ma soprattutto volta alla massima trasparenza, che deve riguardare in primo luogo chi collabora, a qualsiasi titolo, con la rivista.

Contestualmente all'implementazione del portale, si è proceduto con l'ampliamento del gruppo dei referees, che ha un ruolo fondamentale nella selezione dei contributi di carattere scientifico della rivista, inseriti nelle sezioni *Studi* e *Frammenti*. Si è passati da una ventina di collaboratori agli attuali 56, un numero che rende le revisioni fluide, rapide e al contempo estremamente qualificate. Degli attuali referees, infatti, appena 11 sono docenti interni all'Accademia di Belle Arti di Palermo, mentre gli altri afferiscono a numerose istituzioni culturali italiane e straniere, tra cui diverse accademie di belle arti (Firenze, Foggia, Frosinone, Milano, Napoli, Reggio

Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia); università italiane (Catania, Enna, Insubria, Messina, Palermo e Roma–Sapienza) e straniere (Atene, Granada, Madrid–Complutense e Valladolid); musei (Bagatti–Valsecchi di Milano e Musei della Toscana) e, infine, ricercatori indipendenti. Una squadra variegata e composta altamente professionale, che offre ampie garanzie scientifiche e tecniche per il delicato processo di referaggio: vero cuore pulsante di una rivista come Papireto.

Un lavoro che ha premiato rafforzando quelli che possono essere considerati i due principali pilastri della rivista, ossia la sua diffusione e l'alta qualificazione dei contributi pubblicati. Per quanto riguarda il primo aspetto la principale attività è stata quella di indicizzazione nei più importanti repertori internazionali. La presenza di Papireto in oltre 40 indici scientifici, la cui ammissione è condizionata da una rigida selezione delle testate, garantisce infatti una diffusione planetaria presso i principali centri di ricerca e al contempo l'alto livello scientifico del periodico. Particolarmente rilevante è l'inserimento di Papireto in ErihPlus, DOAJ, DRJI, Copernicus, JournalList, ESJI, Osmikon, ecc., ma soprattutto nella piattaforma facente capo a ExLibris, ora dipendente da Clarivate, che gestisce le risorse scientifiche web di decine di università in tutto il mondo. A questi si sommano l'indice cinese LetPub, quello arabo Sama Find, il francese Mirabel, lo spagnolo MIAR e quelli bibliotecomici come ACNP, EZB, WZB, Bismarck, Getty, ecc. Un lavoro in divenire che punta ad ampliare il numero e la qualità degli indici, come è il caso di Scopus e Web of Science, per i quali l'ammissione di Papireto è in fase di revisione.

Una simile attività di indicizzazione e implementazione ha permesso di avere, per il terzo numero, una rilevante quantità di contributi scientifici e recensioni di altissimo livello, che abbracciano cronologicamente un periodo che va dall'antichità alla contemporaneità, con puntate sull'attualità e focus tematici, come è il caso della Biennale di Venezia di quest'anno. Un segno importante che dimostra come Papireto abbia fatto fronte ad una sentita esigenza

del mondo della ricerca, in particolare quella dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), magari inespresa o taciuta, ma certamente presente. Non quindi un'ambizione, ma un servizio aperto alla comunità degli studiosi, basato essenzialmente su un principio – quello del referaggio a doppio cieco – che rende meritoria e trasparente la selezione dei contributi, garantendone l'alto livello scientifico.

Proprio il principio di scientificità, accompagnato da quello, altrettanto fondamentale, dell'accesso aperto – che reputo massimamente democratico – rende unica Papireto nel mondo delle Accademie italiane, affacciato ormai verso l'orizzonte – non privo di ostacoli – del terzo livello dell'alta formazione. Proprio quest'anno, infatti, presso le istituzioni AFAM hanno preso avvio, per la prima volta nella storia, i dottorati di ricerca del XL ciclo, un segno importante che riconosce non solo l'alta qualificazione di accademie e conservatori, ma anche che questi ultimi sono sedi primarie di ricerca e produzione artistica. Fatto non del tutto scontato, né lineare, visto che – nonostante *ex lege* siano state create le figure dei ricercatori, inseriti anche nell'ultimo contratto sottoscritto con le organizzazioni sindacali – ai professori che operano nel comparto non è riconosciuto alcun compenso per la ricerca e la produzione, che comunque sono tenuti a fare, dato il tipo di insegnamento previsto, che è di livello universitario.

Una disparità di trattamento rispetto al resto del settore, che non solamente lede gravemente i diritti dei professori AFAM, ma che mina alla radice la credibilità delle istituzioni, costrette ad erogare una formazione di alto livello “usando” la ricerca “clandestina” prodotta gratuitamente dai suoi dipendenti. Una situazione ibrida, quasi equivoca, che si rende manifesta perfino nei titoli rilasciati: “equipollenti” alle lauree (di primo e secondo livello), ma mai “identici”. Un'autentica discriminazione che, in quest'ultimo caso, colpisce gli studenti e che – paradossalmente – si è ripetuta perfino nel titolo di terzo livello come il dottorato di ricerca, per il quale si è inventato un abnorme “Diploma accademico di dot-

tore di ricerca”, che non è la stessa cosa di quello di “Dottore di ricerca” rilasciato dalle università, tanto che all’art. 3 comma 6 del DPR 82/24, si precisa che il corso di dottorato svolto nelle istituzioni AFAM “è equiparato al dottorato di ricerca universitario”. Un modo per sottolineare, sempre e comunque, che le accademie e i conservatori, *non sono mai la stessa cosa* dell’università! Una diversità non intesa a salvaguardarne le specifiche peculiarità – evidentemente – ma a indicarle come *qualcosa di meno* dell’università e qualcosa – ma poco – di più di una scuola superiore. Non si spiegherebbe altrimenti questo continuo e reiterato utilizzo di termini come “equipollenza” o “equivalenza”, così come non si spiegherebbe la ben più grave assenza dal contratto dei docenti del termine “ricerca e produzione”, pur previsto *ex lege* 508/99 come una delle missioni delle istituzioni AFAM.

Papireto quindi, come rivista scientifica *open access*, costituisce anche un luogo di “resistenza” attiva per una sempre più forte determinazione nel perseguire una parificazione *de jure* completa con l’università, visto che quella *de facto* è già da anni pienamente operativa. Anzi, proprio le accademie, come eredi delle botteghe medievali e moderne, potrebbero essere considerate come i primi “laboratori scientifici” a noi noti, dove si coniugava perfettamente la sperimentazione sui materiali con le capacità espressive. Luoghi, quindi, da identificare come palestre del fare artistico, inteso come lento processo sperimentale tecnico e umanistico. Il debito che la fisica e la chimica hanno con gli artisti e le loro botteghe è immenso, ecco perché fattualmente le accademie sono sempre state centri di alta formazione: basta pensare che una disciplina come l’architettura – ora assegnata all’università – fosse uno dei pilastri portanti delle accademie del XIX secolo.

Proprio l’approccio interdisciplinare – che abbiamo adottato anche per Papireto – unito ad una certa tendenza alla decantazione di idee, osservazioni, valutazioni, attuata attraverso lo scorrere lento del tempo, credo debba essere l’orizzonte a cui le scienze umanistiche – quindi l’estetica, la storia dell’arte, l’antropo-

logia, ma anche le scienze politiche piuttosto che la letteratura o la filosofia in generale – dovrebbero avere. Il fatto stesso che per operare come artista – ad esempio – si debba agire con le mani, anche solo per realizzare un bozzetto, permette di prendersi il tempo per riflettere sulle azioni. Un tempo che sembra non esserci più, tanto è l’incalzare dei fatti – non tanto degli eventi – che ogni giorno ci sommerge. La concitazione frenetica – che non va confusa con la velocità amata, ad esempio, dai futuristi – non offre spazio alla riflessione e all’approfondimento. Si agisce quindi attraverso pensieri binari (bello/brutto, buono/cattivo, bianco/nero, maschio/femmina, ecc.) e piccole frasi, come sono quelle di un post dei social network o di un messaggio Whatsapp. Una frammentazione del pensiero che sfocia nella polverizzazione dei concetti, ridotti in tal modo a piccoli brandelli di realtà, che non si approssimano nemmeno lontanamente alla complessità di un pensiero analitico compiuto.

Una tendenza ben visibile ogni giorno, che si manifesta in modo violentemente escludente, ad esempio, verso le minoranze, ormai soffocate da una concezione di maggioranza destinata non a governare tutti, ma a comandare su tutto e a cui è solo concesso, a volte, un pleonastico lessico *politically correct*. Una falsa rappresentazione della democrazia, questa, che dovrebbe invece basarsi su regole comunemente accettate che nessuno può violare, interpretare *pro domo sua* o, peggio, modificare a piacimento di una parte, ancorché maggioritaria. Il diritto, quale codificazione di principi etici, rappresenta quindi l’unica risorsa per la convivenza pacifica, base fondante della civiltà, perché offre a tutti l’opportunità di esprimere in modo compiuto la propria personalità, ma soprattutto di avere garanzie di pari opportunità a prescindere da qualsiasi condizione personale. Le norme, quindi, non quale fattore limitante della libertà, ma anzi *conditio sine qua non* per una sua compiuta e piena espressione.

Purtroppo, la continua e reiterata violazione di regole etiche o giuridiche, sia a livello nazionale che internazionale, sta creando le condizioni per una sempre maggiore limitazione di ogni espressione del libero pensiero,

soprattutto se questo è frutto di un complesso e articolato ragionamento, che esonda i pochi minuti disponibili tra uno spot e un altro o non contenibile nei limitati caratteri di un post. Una rivista scientifica – soprattutto programmata con cadenza annuale – è un argine a questa deriva sempre più marcata, in quanto permette di impostare un dibattito aperto su idee e concetti profondi, scaturiti da un’attenta riflessione e ricerca, che solo un adeguato *labor limae* prima e una profonda revisione poi, può garantire.

Una deriva, quella geopolitica planetaria a cui si accennava, che si riverbera seriamente anche nel mondo della cultura e dell’istruzione in generale, sempre più viste come “industrie” di contenuti da smerciare o “diplomifici” a ostacoli, piuttosto che luoghi dove si sviluppa un serio dibattito sulla conoscenza, ragionando sui fatti dell’esistenza umana e le sue manifestazioni sensibili.

Un risultato che non è solo determinato dalle tecnologie più recenti – come, ad esempio, i mezzi di comunicazione di massa o internet a cui si faceva cenno – ma che ha forse radici più remote, che risiedono in un deciso cambio lessicale occorso già nel XVIII secolo, attuato per differenziare il frutto dell’opera dei “geni” attivi nel campo delle “belle arti” e quello degli “artigiani”, la cui attività era considerata legata alle loro “abilità” tecniche. L’artista, quindi, diviene un genio che spontaneamente – senza quindi nessuno sforzo e possibilmente nessuna nozione tecnica e umanistica – “crea” delle cose “uniche” dirette a sollecitare il nostro gusto (o disgusto) estetico. Un concetto ormai allargato a diversi altri campi oltre quello delle belle arti, che probabilmente ha pure un suo legittimo fondamento, visto che, quando si ha una pratica ormai inveterata in un determinato campo, ciò che si realizza – come scrivere un romanzo, dipingere un quadro, recitare in teatro, suonare uno strumento o danzare – risulta sempre più piano e lineare, quasi automatico. Tuttavia, non si tratta, evidentemente, di spontaneità, quanto piuttosto di pratica e metodo ormai acquisito! Credo sia questo l’enorme equivoco in cui si cade.

Occorre quindi rimettere al centro, credo,

la capacità del fare – e quindi lo sviluppo di metodi e prassi – per rivalutare il tempo come elemento essenziale della crescita della conoscenza, intesa come integrazione necessaria delle scienze, con cui si codificano e descrivono i fatti, per giungere ad una loro lettura in senso fenomenologico. Si eviterebbero in tal modo paralleli storici inappropriati e ridicoli – che spesso si sentono pronunciati anche da persone socialmente influenti – oppure letture *a posteriori* di personaggi o accadimenti, come fossero a noi contemporanei.

Penso – stando nel campo dell’arte – alle riletture di personaggi come Leonardo, Caravaggio, Van Gogh o Frida Kahlo, giusto per citare i più “alla moda” degli ultimi tempi, che a volte appaiono talmente artefatte da risultare più false di una banconota da sei euro! Eppure, ai più, sembrano verosimili, non perché aderenti alla storia – che a tanti è ignota, evidentemente – quanto piuttosto perché congeniali ad una certa narrazione ritrita e consumata, che risulta quasi confortevole udire. Si hanno quindi idee aprioristiche – ossia preconetti – che necessitano di continue conferme, che si ottengono attraverso minuscoli frammenti di realtà selezionati, per comodità, in un *mare magnum* che costerebbe troppo approfondire, soprattutto per assenza di capacità analitica. Una capacità la cui deficienza deriva proprio dalla mancanza di tempo. Tempo che occorre per leggere approfonditamente, ricercare, analizzare, decantare ed elaborare infine concetti che abbiano un loro fondamento compiuto.

In tal senso una rivista scientifica come Papireto non solo trova il suo spazio, ma agisce per perseguire una analisi profonda dei fenomeni – siano essi storici o attuali – che tenga conto di una complessità di fattori, che solo un tempo, su cui può distendersi serenamente lo spirito, può aiutare a leggere correttamente. Usare internet, paradossalmente, facilita tale processo perché rende visibili i contributi gratuitamente ad una moltitudine potenzialmente illimitata di individui, sollecitando il dibattito e amplificando le conoscenze. In breve, queste le linee editoriali per il futuro di Papireto, che trova proprio in questo numero un suo consolidamento e, al contempo, un

trampolino verso nuovi traguardi, avendo come bussola di riferimento la democraticità partecipativa al dibattito scientifico, attuata attraverso norme condivise che ovviamente

riguardano gli addetti ai lavori, siano essi neofiti o eminenti studiosi. Solo il tempo sarà giudice inflessibile e severo, che decreterà o meno il conseguimento di tali obiettivi.